

USO DO SMARTPHONE E SEUS EFEITOS NAS DISFUNÇÕES MUSCULOSESQUELÉTICAS EM SEUS USUÁRIOS

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 27/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10048435

Antonio Marcos Barroso Da Silva;
Orientador: Esp. Bruno Duarte

Resumo

Com o uso descontrolado, dos dispositivos móveis de tecnologia e comunicação cresce as queixas relacionadas a dores e desconfortos em grupos musculares diversos. O uso excessivo pode causar inúmeras patologias relacionadas a utilização de dispositivos móveis. No modo geral todos os usuários deste recurso tecnológicos, são afetados, porém, os universitários são a grande maioria, por dedicar mais tempo em pesquisas e outras atividades. **Objetivo:** Evidenciar as principais queixas musculoesqueléticas, os grupos musculares mais afetados nesta atividade e os distúrbios biomecânicos assim como as suas limitações articulares. **Método:** Trata-se de uma revisão de literatura onde a pesquisa ocorreu nas bases de dados: Scielo, Google acadêmico, Pubmed, Lilasc no período de setembro de 2023 e serão utilizados artigos já publicados e com ensaio clínico e randomizado no ano de 2015 a 2023 no idioma

português e inglês. **Resultados:** Os estudos analisados evidenciaram que os distúrbios musculoesqueléticos, dores na cervical, dedos, punhos, mão, coluna vertebral e outros grupos, estão associados ao tempo de ativação prolongada das musculaturas e dos nervos. **Conclusão:** Alongamentos antes do uso do smartphone, nos principais músculos ativado, aumentar os intervalos no uso e realizar correção postural no momento do manuseio desta tecnologia, pode ajudar na prevenção de diversas patologias e prevenir danos sequenciais na saúde do indivíduo, além combater a dependência tecnológica, proporcionando uma excelente defesa.

Palavras-chave: Dor. Musculoesquelético. Dependência. Distúrbios.

Abstract

With the uncontrolled use of mobile technology and communication devices, complaints related to pain and discomfort in different muscle groups increase. Excessive use can cause numerous pathologies related to the use of mobile devices. In general, all users of this technological resource are affected, however, university students are the vast majority, as they dedicate more time to research and other activities. **Objective:** To highlight the main musculoskeletal complaints, the muscle groups most affected in this activity and the biomechanical disorders as well as their joint limitations. **Method:** This is a literature review where the research took place in the databases: Scielo, Google Scholar, Pubmed, Lilasc in the period from September 2023 and articles already published and with clinical and randomized trials in the year 2015 to 2023 in Portuguese and English. **Results:** The studies analyzed showed that musculoskeletal disorders, pain in the neck, fingers, wrists, hands, spine, and other groups, are associated with prolonged activation time of muscles and nerves. **Conclusion:** Stretching before using the smartphone, in the main activated muscles, increasing the intervals in use and performing postural correction when using this technology, can help prevent various pathologies and prevent sequential damage to the individual's health, in

addition to combating dependence technology, providing excellent defense.

Keywords: Pain. Skeletal muscle. Dependency. Disorders.

1. INTRODUÇÃO

O mundo tem 8 bilhões de pessoas e 8,4 bilhões de dispositivos. Temos mais dispositivos móveis do que pessoas. O uso da tecnologia tornou-se uma atividade diária das pessoas, proporcionando comodidade e conectividade. Um dispositivo pode ter vários recursos, como: áudio, vídeo, segurança e assim por diante. No entanto, estas são apenas algumas das características dos humanos modernos, que ameaçam a nossa saúde. Segundo o relatório de 2020 da plataforma APPANNIE, os brasileiros usam o celular mais de 5,4 horas por dia, liderando o ranking pela segunda vez, agora empatados com os usuários da Indonésia.

A partir deste uso contínuo, outros problemas de dor usuais são relatados por Guterres JL *et al.* (2017), que incluiu dor no ombro, braço, cotovelo, parte inferior das costas e outras partes do corpo. As pessoas em todo o mundo usam smartphone ou outro tipo de aparelho celular, este uso incontrolado tem provocado distúrbios e dores musculares, sabemos que quem faz uso destes serviços sofrem quadro de algia, pela postura inadequada e o tempo prolongado, distúrbio do sono, perda de visão, dificuldade para concentração, sem falar no comprometimento musculoesqueléticos da cervical, punhos e mãos.

Segundo Abdelhameed; Abdel-aziem, (2016), o movimento repetitivo e o uso prolongado associado à má postura ao manusear um smartphone pode afetar os tendões dos polegares, pulsos, mãos, ombros, pescoço e causar danos a longo prazo aos nervos e músculos.

Para Bueno, G.R. (2017), a permanência em postura inadequada da coluna vertebral provoca desequilíbrios nos demais segmentos corporais, produzindo tensões sobre as estruturas de suporte, levando

um maior gasto energético para o corpo, submetendo o indivíduo a uma mecânica fatigável, diminuindo a estabilidade, levando ao aparecimento de lesões musculoesqueléticas. A manipulação descontrolada do smartphone leva ao desenvolvimento de doenças que causam problemas no sistema musculoesqueléticas além das limitações biomecânicas. A dor no pescoço pode ser causada por uma doença sistêmica, postura incorreta por distúrbios viscerais. A dor pode ser aguda, autolimitada ou crônica e está associada a outros grupos musculares. Isso é causado pelos movimentos repetitivos dos músculos e tendões durante horas de uso do smartphone em bate-papo, jogos e outras atividades. Para evitar isso, os especialistas recomendam fazer alongamentos durante o uso do aparelho e, principalmente, e não usar por muito tempo, mas se necessário, fazer pausas para relaxar os músculos. A dor no pescoço é causada pela inclinação incorreta do pescoço ao usar o aparelho por muito tempo, ocasionando tensão na região dos músculos curvados do pescoço provocando cefaleias e possíveis lesões. Alguns estudos demonstraram que o uso frequente de aparelhos telefônicos associado ao movimento do polegar, podem aumentar a carga nessa articulação e desenvolver patologias relacionadas ao uso repetitivo (BAABDULLAH *et al.*, 2020). Azevedo (2016), coloca que a qualidade de vida deve estar incluída nas práticas de saúde para alcançar os melhores resultados e prevenir possíveis doenças.

O objetivo do trabalho é identificar os tipos de disfunções musculoesqueléticas causadas pelo uso do smartphone.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. Para a realização do estudo foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de busca eletrônica nas bases de dados: Pubmed, Scielo, Lilacs e Google acadêmico. No período de 2015 a 2023. Os termos utilizados nas bases de dados foram: Dor, Musculoesquelético, Dependência, Distúrbios. Os critérios utilizados para inclusão dos artigos foram: artigos no idioma inglês e português,

artigos originais do tipo ensaio clínico e randomizado, artigos cuja amostra foi composta por 8 artigos, foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra, artigos que não mostraram a eficácia do uso do smartphone e as disfunções musculoesqueléticas em seus usuários artigos que não eram de acordo com o público alvo retratado no tema. Colocadas nas bases de dados e em seguidas foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão. Os artigos foram filtrados, lidos, analisados e selecionados, apenas os que atendiam a todos os critérios.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 30 artigos nas bases de dados Pubmed, Scielo, Lilacs e Google acadêmico. Na totalidade 25 artigos foram encontrados nas bases de dados científicas, que em seu conteúdo apresentaram grande importância para este estudo. Foram excluídos 10 artigos após a leitura de títulos e abstract, 20 artigos foram lidos na íntegra. Desta forma, 8 artigos não estavam relacionados com o objetivo do estudo. Desta pesquisa 6 arquivos foram selecionados.

Fluxograma Prisma:

Quadro I – Objetivos e Resultados dos principais estudos selecionados sobre o tema em análise.

Ano	Autor	Objetivo	Resultados
-----	-------	----------	------------

2020	BAABDULLAH,A. et al.	Associa o tempo prolongado do smartphone a uma ação constante de diversos grupos musculares.	Este uso prolongado causa uma ativação constante e excessiva, trazendo fadiga muscular nestes músculos ativos.
2020	APPANNIE	Revela o tempo de uso do smartphone pelos brasileiros.	Os brasileiros usam o celular mais de 5,4 horas por dia, liderando o ranking pela segunda vez.
2017	GUTERRES JL,	Demonstra os pontos específicos e principais de dor no manuseio do smartphone.	Inclui dor no ombro, braço, cotovelo, parte inferior das costas e outras partes do corpo.
2017	BUENO,G.R.	Testifica as tensões sobre as estruturas musculares, maior gasto energético que consequentemente submetendo o indivíduo a lesões musculoesqueléticas.	A permanência em postura inadequada da coluna vertebral provoca desequilíbrio nos demais seguimentos corporais, produzindo tensões sobre as estruturas de suporte, levando um maior gasto energético para o corpo, submetendo o indivíduo a uma fadiga mecânica, diminuindo a estabilidade, levando

			ao aparecimento de lesões musculoesqueléticas.
2016	ABDELHAMEED, A. A; ABDEL-AZIEM, A. A.	Informa que as pessoas que estão diretamente expostas a lesões são: (Os universitários).	Nesse grupo de pessoas, que são dependentes desse dispositivo,
2016	AZEVEDO, R. S. F.	Demonstra a importância da atividade física, seguida de alongamento e correção postural.	A qualidade de vida deve estar incluída nas práticas de saúde para alcançar os menores resultados e prevenir possíveis doenças.

Fonte: Pesquisa dos autores elegidos para o estudo do tema em análise.

Constatou-se que existe uma convergência considerável entre distúrbios musculoesqueléticos e a técnica de Mulligan e o uso prolongado do smartphone, testificando os benefícios da aplicação da técnica no tratamento e prevenção das patologias provocadas pelo smartphone nos universitários. (NOTEN, et al., 2015). A técnica de Mulligan restaura a articulação, proporcionando aumento da flexibilidade e sua função, atua também como tratamento e prevenção, umas das técnicas mais utilizadas para este fim.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa sobre os distúrbios musculoesqueléticos determinou fatores associados ao uso excessivo de smartphones e nos evidenciou que, a ativação constante e excessiva, nos traz fadiga muscular e dor no ombro, braço, cotovelo, parte inferior das costas e outras. A permanência em

postura inadequada da coluna vertebral provoca desequilíbrios nos demais segmentos corporais, produzindo tensões sobre as estruturas de suporte, levando um maior gasto energético para o corpo, submetendo o indivíduo a uma mecânica fatigável, diminuindo a estabilidade, levando ao aparecimento de lesões musculoesqueléticas, isto é, Lesões por Esforço Repetitivo – LER. A qualidade de vida deve estar incluída nas práticas de saúde para alcançar os melhores resultados e prevenir possíveis doenças. É importante frisar que os alongamentos, correções posturais e controle na usabilidade do dispositivo móvel, devem ser realizados para a redução de impactos e futuras lesões musculoesqueléticas.

REFERÊNCIAS

ABDELHAMEED, A. A.; ABDEL-AZIEM, A. A. **Exercise training and postural correction improve upper extremity symptoms among touchscreen smartphone users.** Hong Kong Physiotherapy Journal, v.35, p.37-44, 2016.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30931032/> Acesso em: 15 jul. 2023.

APPANNIE. **State of Mobile 2020.** São Francisco, 2020. Disponível em: <https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2020/>. Acesso em: 28 fev. 2020.

AZEVEDO, R. S. F. Relação do Uso do Smartphone e os Sintomas MusculoEsqueléticos em Adolescentes. Porto: 2016, 16 p. Disponível em:

<https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/11050/1/DM_Raquel_Azevedo.pdf>. Acesso em: 12 maio 2020.

BAABDULLAH, A. et al. **The association between smartphone addiction and 37 thumb/wrist pain: A cross-sectional study.** Medicine, v.99, n.10, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32150053/> Acesso em: 10 ago. 2023.

BUENO,G. R. Geração cabeça-baixa: **Sintomas osteomusculares pelo uso do Smartphone em jovens universitários**. 2016.120f. Dissertação (Mestrado em Promoção da Saúde) Centro Universitário Cesumar, UniCesumar, Maringá, 2017. Disponível em: <https://www.unicesumar.edu.br/mestradodoutorado/wpcontent/uploads/sites/226/2021/04/GLAUKUSREGIANIBUENO.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2022.

GUTERRES JL, Schmitt FS, Oliveira LC, SIMON C, Lopes A. **Principais Queixas Relacionadas ao uso excessivo de dispositivos Móveis**.

Pleiade, 11(21): 39-45, Foz do Iguaçu, junho 2017. [Acesso em 15 de abril. 2021]. Disponível em:

<https://www.semanticscholar.org/paper/PrincipaisQueixasRelacionadasaoUsoExcessivodeGuterresSchmitt/265a7823d11baac40c942fe2ec28253a922a4ae1>.

NOTEN, S. et al. **Efficacy of Different Types of Mobilization Techniques in Patients With Primary Adhesive Capsulitis of the Shoulder: A Systematic Review**. Arch Phys Med Rehabil, v. 97, n. 5, p. 815-25, 2015.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!